

РЕЗУЛЬТАТЫ ЧИСЛЕННОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ ТЕПЛООБМЕНА ПРИ ТЕРМОСТАТИРОВАНИИ ПОВЕРХНОСТИ КАНАЛОВ ТЕРМОЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ГЕНЕРАТОРНОЙ УСТАНОВКИ

© 2024 *Базыкин Д.А., Орехов Е.А., Дахин С.В.*

В статье рассмотрена проблема снижения эффективности выработки электроэнергии термоэлектрической генераторной установкой за счет изменения температуры холодного и горячего потоков воздуха в процессе их движения внутри плоских каналов, решение которой заключается в обеспечении равномерности температурного поля или термостатировании поверхности стенок каналов, которое можно осуществить путем установки в полости каналов продольного оребрения с переменной высотой. Показана принципиальная схема разработанной экспериментальной установки, описан принцип ее действия, представлены результаты численного моделирования теплообмена в каналах при их базовой конструкции, при установке в них ребер с фиксированной высотой и ребер с переменной высотой, выполнено их сравнение, приведены расчетные значения полезной тепловой мощности для каждого из вариантов.

Ключевые слова: термоэлектрические генераторные модули, эффект Зеебека, эффект Ранка-Хилша, экспериментальная установка, оребрение переменной высоты, численное моделирование, теплообмен, плоские каналы.

Введение. Одним из безусловно важных направлений нефтегазовой промышленности является создание и совершенствование устройств, необходимых для автономного энергоснабжения оборудования различного типа, применяющегося на объектах, находящихся в труднодоступных, децентрализованных районах нашей страны. К настоящему времени разработано достаточно большое количество разнообразных по принципу действия и характеристикам установок автономной генерации электроэнергии. Подобным примером является термоэлектрическая генераторная установка, принцип действия которой основан на термоэлектрическом эффекте Зеебека совместно с вихревым эффектом Ранка-Хилша, благодаря чему выработка электрической энергии осуществляется за счет преобразования внутренней энергии газообразной рабочей среды, причем какие-либо процессы горения в технологическом цикле отсутствуют, что, в свою очередь, способствует минимизации вреда экологии окружающей местности, а также снижению пожаро- и взрывоопасности промышленных объектов [1, 2]. Указанная установка способна генерировать электроэнергию для снабжения маломощного оборудования, например, аппаратуры и средств для обустройства «цифровых месторождений», систем автоматического управления и контроля и др. и имеет ряд преимуществ, заключающихся в отсутствии необходимости периодического технического обслуживания, длительной автономной работоспособности, в том числе в условиях сурового климата [3, 4].

В статье [5] были представлены результаты выполненного численного моделирования процессов теплообмена и вариантов его интенсификации в каналах термоэлектрической генераторной установки. Интенсификация теплообмена в плоских каналах заключалась в снижении значения площади проходного сечения с одновременной установкой в их полости поперечных сплошных перегородок, способствующих попеременному изменению направления движения холодного и горячего потоков воздуха.

Указанные перегородки в отдельных вариантах имели различные геометрические размеры и шаг их установки. В результате проведенных исследований был сделан вывод о том, что выбранный метод интенсификации теплообмена способствует увеличению значения теплового потока, переданного термоэлектрическим генераторным модулям (ТГМ), а, соответственно, и приросту мощности генерируемого ими электрического тока, за счет чего снижается количество ТГМ, необходимых для получения требуемых характеристик электроснабжения, что приводит к снижению капиталовложений.

В описываемой установке генерация электрической энергии выполняется за счет ТГМ, принцип действия которых основан на эффекте Зеебека, заключающемся в возникновении термо-ЭДС в местах контакта разнородных материалов при их нагревании с одной и охлаждения с противоположной сторон. ТГМ представляют собой совокупность термопар, в основном, последовательно соединенных между собой в единую цепь, при этом общее их количество может варьироваться от десятков до сотен [6]. В том случае, когда на одной из сторон модуля температура будет отличаться от температуры противоположной стороны, то на выходных контактах возникнет термо-ЭДС, причем ее значение прямо пропорционально разности температур между указанными сторонами [7, 8].

Постановка задачи. При проведении дальнейших исследований было выявлено снижение эффективности выработки электроэнергии как каждым отдельным модулем, так и группой модулей за счет изменения температуры холодного и горячего потоков воздуха в процессе их движения внутри плоских каналов, а также изменения температуры стенки указанных каналов по длине. При этом общее значение мощности электрического тока в цепи будет значительно зависеть от модулей, генерирующих ток с наименьшим значением электрической мощности, что подтверждается в [9].

Так как термоэлементы, из которых состоят модули, отделены друг от друга и соединены между собой последовательно, важно, чтобы разность температур между сторонами ТГМ поддерживалась на одном уровне для каждого из указанных термоэлементов, для получения максимального КПД модуля. Причем ТГМ зачастую объединяют в группу и соединяют их последовательно, либо параллельно, либо комбинацией указанных способов, в зависимости от условий конкретной задачи и предусмотренного конечного значения мощности генерируемого тока, причем эффективность выработки электроэнергии указанной группой также зависит от изменения температурного поля поверхности каждого из модулей. Авторами [9, 10] экспериментально подтверждено увеличение эффективности генерации группой ТГМ при выравнивании температурного поля поверхности. В связи с вышеизложенным, задача обеспечения равномерного распределения температуры стенки каналов для прохода холодного и горячего теплоносителей в местах установки ТГМ является важной, а ее решение способствует увеличению численного значения мощности генерируемого ими электрического тока.

Решение поставленной задачи. В ходе дальнейших работ было предложено решение указанной задачи, заключающееся в термостатировании поверхности термоэлектрических генераторных модулей, а, соответственно, и выравнивании температурного поля стенок плоских каналов, контактирующих с ТГМ, которое можно осуществить применив метод продольного оребрения указанной поверхности ребрами с переменной высотой [11, 12]. Изменение высоты и количества ребер позволяет регулировать значение площади поверхности теплообмена, за счет чего выполняется равномерное распределение температуры стенок плоских каналов и, следовательно, теплового потока по поверхности термоэлектрических генераторных модулей, что подтверждается в исследованиях [13-15].

Описание и принцип действия установки. Для проведения исследований метода повышения эффективности термоэлектрической генераторной установки, заключающегося в термостатировании поверхностей каналов, непосредственно контактирующих с ТГМ, была разработана принципиальная схема ее экспериментального образца, которая представлена на рис. 1.

Рис. 1. Принципиальная схема экспериментального образца термоэлектрической генераторной установки

При открытии запорно-регулирующей арматуры 1 рабочее тело от компрессора, а именно – поток сжатого воздуха, имеющий высокое давление, подается к регулятору давления 2, с помощью которого осуществляется снижение давления до необходимого значения, после чего поток подается в фильтр 3, в котором выполняется его очистка от механических примесей, из которого затем поступает во входной патрубок вихревой трубы 4, при этом значения температуры и давления потока на данном участке контролируются при помощи, соответственно, термопары 5 и манометра 6. В вихревой трубе поток сжатого воздуха попадает в камеру энергоразделения, где создается эффект вихря, при этом исходный поток разделяется на два потока, имеющих различные значения температуры. В приосевой области создается холодный поток воздуха, а в периферийной, пристеночной области – горячий поток воздуха, которые направляются к противоположно расположенным выходным патрубкам вихревой трубы. Далее холодный и горячий потоки направляются в полости плоских каналов 7, из которых отводятся в окружающую среду. Между плоскими каналами 7, на их конечном участке, зажаты термоэлектрические генераторные модули 8 в количестве 2 шт. Давление, расход, температура указанных потоков на входе в каналы измеряются с помощью, соответственно, манометров 9, ротаметров 10, термопар 11. Значения температуры потоков на выходе из каналов, температуры стенок каналов определяются с помощью термопар, соответственно, 12, 13 и 14. К термоэлектрическим генераторным модулям подключена электрическая нагрузка 15, величина силы тока и напряжения, при этом, измеряется, соответственно, амперметром 16 и вольтметром 17.

Численное моделирование. С целью оценки эффективности метода термостатирования поверхностей каналов путем установки в них продольного оребрения с переменной высотой предварительно было выполнено численное моделирование процессов газодинамики и теплообмена, осуществляющихся в указанных каналах. Численное моделирование в специализированных электронных программных комплексах позволяет перед проведением экспериментальных исследований оценить эффективность различных методов интенсификации теплообмена при задании определенных граничных условий и выбрать наиболее результативный, который затем можно верифицировать практически. При этом моделирование способствует сокращению капитальных затрат на изготовление и закупку комплектующих для экспериментальной установки, необходимых для исследований определенного режима, а также эксплуатационных затрат на проведение исследовательских испытаний. К указанному программному обеспечению относятся системы автоматизированного проектирования, позволяющие выполнять трехмерное моделирование деталей и сборок, устройств, а также создавать конструкторскую документацию, и системы, которые используются для решения многих инженерных задач: выполнения расчетов, проведения виртуального компьютерного моделирования различных физических процессов и их последующего анализа [16, 17].

Выполнялось численное моделирование четырех режимов с различными исходными параметрами потоков, каждый из которых включал по три варианта конструкции двух плоских каналов термоэлектрической генераторной установки (для холодного и горячего потоков):

(а) базовую конструкцию (полый канал), (б) с установкой в полости каналов продольных ребер с фиксированной высотой, (в) с оребрением стенок каналов, контактирующих с ТГМ, продольными ребрами с изменяющейся высотой по ходу движения потока.

Оребрение выполнялось непосредственно в области установки термоэлектрических генераторных модулей, соединенных между собой последовательно, при этом длина участков каналов, контактирующих с указанными модулями составляет 88 мм.

Чертежи канала холодного потока, включающие геометрические характеристики оребрения фиксированной и переменной высоты, представлены на рис. 2 – рис. 4. Толщина ребер 2 мм.

Рис. 2. Вид канала холодного потока со стороны входного патрубка

Рис. 3. Канал холодного потока при оребрении стенки ребрами с фиксированной высотой

Рис. 4. Канал холодного потока при оребрении стенки ребрами с переменной высотой

Трехмерная модель канала холодного потока, в которой показана схема установки ребер, изображена на рис. 5.

Рис. 5. Трехмерная модель канала холодного потока

Чертежи канала горячего потока, включающие геометрические характеристики оребрения фиксированной и переменной высоты, представлены на рис. 6 – рис. 8.

Рис. 6. Вид канала горячего потока со стороны входного патрубка

Рис. 7. Канал горячего потока при оребрении стенки ребрами с фиксированной высотой

Рис. 8. Канал горячего потока при оребрении стенки ребрами с переменной высотой

Трехмерная модель канала горячего потока, в которой показана схема расположения ребер, значение толщины которых так же равно 2 мм, показана на рис. 9.

Рис. 9. Трехмерная модель канала горячего потока

При моделировании исходные параметры холодного и горячего потоков были заданы, исходя из характеристик термического разделения в вихревой трубе NexFlow 50040H, полученных в результате экспериментальных исследований ее эффективности, а также с учетом возможности дальнейшей экспериментальной верификации результатов с помощью натурной экспериментальной термоэлектрической генераторной установке.

Распределение температуры холодного потока для трех вариантов конструкции плоского канала представлено на рис. 10 – рис. 12.

Рис. 10. Распределение температуры холодного потока и температуры стенки при базовой конструкции канала

Рис. 11. Распределение температуры холодного потока и температуры стенки при конструкции канала с установкой ребер с фиксированной высотой

Руководствуясь данными, полученными в результате численного моделирования процесса теплообмена при базовом варианте конструкции канала, был выполнен расчет основных параметров, характеризующих процесс теплообмена, а также конструктивных особенностей оребрения переменной высоты. Конечные формулы для определения высоты ребер h_x и h_Γ , м по координате длины канала x для каналов холодного и горячего потоков воздуха соответственно выглядят следующим образом:

$$h_x = \frac{P_x}{n_x \lambda_{px} m_x^2 \delta_{px}} \cdot \left[\frac{q}{(t_{cx} - t'_x) - \frac{q P_x x}{G_x C_{px}}} - \alpha_x \right],$$

$$h_\Gamma = \frac{P_\Gamma}{n_\Gamma \lambda_{p\Gamma} m_\Gamma^2 \delta_{p\Gamma}} \cdot \left[\alpha_\Gamma - \frac{q}{(t'_\Gamma - t_{c\Gamma}) - \frac{q P_\Gamma x}{G_\Gamma C_{p\Gamma}}} \right],$$

где P_x и P_Γ – давления холодного и горячего потоков воздуха, Па; n_x и n_Γ – общее количество ребер в каналах; λ_{px} и $\lambda_{p\Gamma}$ – коэффициенты теплопроводности ребер, Вт/(м·К); $m_x = \sqrt{\frac{2\alpha_p}{\lambda_x \delta}}$; $m_\Gamma = \sqrt{\frac{2\alpha_p}{\lambda_\Gamma \delta}}$; δ_{px} и $\delta_{p\Gamma}$ – толщина ребра; q – плотность теплового потока, Вт/м²; t_{cx} и $t_{c\Gamma}$ – средняя температура стенки канала, °С; t'_x и t'_Γ – температура воздушных потоков на входе в канал, °С; G_x и G_Γ – массовый расход холодного и горячего потоков, кг/с; C_{px} и $C_{p\Gamma}$ – теплоемкость потоков, Дж/(кг·К); α_x и α_Γ – коэффициенты теплоотдачи, Вт/(м²·К).

Рис. 12. Распределение температуры холодного потока и температуры стенки при оребрении стенки ребрами с переменной высотой

Как можно заметить из представленных графических результатов моделирования изменения температуры в канале холодного потока, распределение температуры при установке оребрения с переменной высотой выполняется более равномерно и на большей площади поверхности стенки, контактирующей с ТГМ. При этом потери давления при базовой конструкции канала составляют 32330 Па, при конструкции с оребрением с фиксированной высотой – 42060 Па, а при конструкции с оребрением, имеющим переменную высоту – 41680 Па.

Распределение температуры горячего потока для трех вариантов конструкции соответствующего плоского канала представлено на рис. 13 – рис. 15.

Распределение температуры стенки канала, как и в случае с каналом холодного потока, при применении продольных ребер, имеющих переменную высоту, в сравнении с оребрением с фиксированной высотой, осуществляется более равномерно и на большей площади поверхности стенки канала, контактирующей с ТГМ, а в сравнении с базовой конструкцией – возрастает количественное значение переданного тепла. При этом потери давления при базовой конструкции канала составляют 2818 Па, при конструкции с оребрением с фиксированной высотой – 3803 Па, а при конструкции с оребрением, имеющим переменную высоту – 3798 Па.

Рис. 13. Распределение температуры горячего потока и температуры стенки при базовой конструкции канала

Рис. 14. Распределение температуры горячего потока и температуры стенки при конструкции канала с установкой ребер с фиксированной высотой

Рис. 15. Распределение температуры горячего потока и температуры стенки при оребрении стенки ребрами с переменной высотой

Таблица 1. Значения полезной тепловой мощности

Режим	Тип канала	Конструкция канала		
		Базовая	Оребрение с фиксированной высотой	Оребрение с переменной высотой
		Полезная тепловая мощность, Вт		
1	Холодного потока	12,96	16,64	17,28
	Горячего потока	58,56	63,68	64,64
2	Холодного потока	17,12	17,92	18,24
	Горячего потока	63,68	68,16	68,48
3	Холодного потока	21,52	35,2	38,4
	Горячего потока	67,2	71,84	72,0
4	Холодного потока	17,44	18,56	18,88
	Горячего потока	69,44	82,56	83,2

Не менее важным параметром при исследовании эффективности термостатирования поверхности стенок каналов, контактирующих с ТГМ, является полезная тепловая мощность, переданная термоэлектрическим модулям и затем принятая холодным потоком. Данный параметр был определен при помощи программного комплекса, в котором выполнялось численное моделирование процесса теплообмена. Значения полезной тепловой мощности для четырех смоделированных режимов, в каждом из которых было выполнено моделирование теплообмена в трех конструкциях канала холодного потока и в трех конструкциях канала горячего потока, представлены в таблице 1.

Как видно из таблицы, количество тепла, переданное от горячего потока термоэлектрическим модулям и в последствии принятое холодным потоком, для каналов, в которых установлено оребрение с переменной высотой, имеет максимальное значение, по сравнению с другими вариантами конструкции.

Выводы. Таким образом, руководствуясь полученными данными численного моделирования процесса теплообмена при исследовании методов термостатирования поверхности каналов термоэлектрической генераторной установки, можно сделать вывод о том, что оснащение стенок каналов ребрами, имеющими переменную высоту, способствует увеличению переданной термоэлектрическим генераторным модулям тепловой мощности с обеспечением более равномерного распределения теплового потока по поверхности, что, в свою очередь, будет способствовать повышению эффективности генерации электроэнергии, при этом потери давления, по сравнению с базовым вариантом, возрастают не существенно.

СПИСОК ИСТОЧНИКОВ

1. Семенов, В. С. Способы прямого преобразования тепловой энергии в электрическую / В. С. Семенов, А. В. Бейльман, И. В. Трифанов // Актуальные проблемы авиации и космонавтики. – 2015. – Т. 2, № 11. – С. 124-126.
2. Белоусов, А. М. Исследование возможностей повышения энергоэффективности вихревой трубы Ранка – Хилша / А. М. Белоусов, И. Х. Исрафилов, С. И. Харчук // Известия Тульского государственного университета. Технические науки. – 2015. – № 7-2. – С. 112-121.
3. Васильев, П. Ф. Применение термоэлектрических генераторов в условиях Крайнего Севера / П. Ф. Васильев, М. Л. Корякина // Энергетические системы. – 2017. – № 1. – С. 363-367.
4. Lukowicz, M. V. Thermoelectric generators on satellites—An approach for waste heat recovery in space / M. V. Lukowicz, E. Abbe, T. Schmiel // Energies. – 2016. – V. 9. – №. 7. – P. 541.
5. Базыкин, Д. А. Численное моделирование теплообмена и вариантов его интенсификации в профилированных каналах термоэлектрической генераторной установки / Д. А. Базыкин, С. В. Дахин, А. В. Бараков // Вестник Донецкого национального университета. Серия Г: Технические науки. – 2024. – № 1. – С. 82-92. – DOI 10.5281/zenodo.10974658. – EDN YKNZGR.
6. Виноградов, С. В. Модельная экспериментальная установка с термоэлектрическим генератором / С. В. Виноградов, К. Р. Халыков, Д. Н. Конг // Вестник Астраханского государственного технического университета. Серия: Морская техника и технология. – 2010. – № 2. – С. 66-70.
7. Шостаковский, П. Современные термоэлектрические источники питания электронных устройств / П. Шостаковский // Компоненты и технологии. – 2015. – № 1(162). – С. 90-95.
8. Лемминг, А. Э. Решение задач энергетического обеспечения автономных объектов на основе термоэлектрических модулей / А. Э. Лемминг, П. Г. Шостаковский // Инновации. – 2018. – № 5(235). – С. 9-13.
9. Хабиров, Ф. Ф. Оценка возможности применения термоэлектрического преобразователя пельтье в котельных для нужд АПК / Ф. Ф. Хабиров, В. С. Вохмин, Я. Д. Осипов // Вестник Алтайского государственного аграрного университета. – 2021. – № 1(195). – С. 115-121.
10. Хабиров, Ф. Ф. Разработка термоэлектрического генератора для слаботочных систем сельскохозяйственных предприятий / Ф. Ф. Хабиров, Вохмин В. С. // АПК России. – 2022. – Т. 29, № 4. – С. 490-499.
11. Дахин, С. В. К определению параметров оребрения при термостатировании поверхности теплообмена в условиях конвективной теплоотдачи / С. В. Духин // Вестник Воронежского государственного технического университета. – 2018. – Т. 14, № 6. – С. 87-91.
12. Pathak, K. K. A numerical study of natural convective heat transfer from a shrouded vertical variable height non-isothermal fin array / K. K. Pathak, A. Giri, P. Lingfa // Applied Thermal Engineering. – 2018. – V. 130. – P. 1310-1318.
13. Al-Sarkhi, A. Comparison between variable and constant height shrouded fin array subjected to forced convection heat transfer / A. Al-Sarkhi // International communications in heat and mass transfer. – 2005. – V. 32. – №. 3-4. – P. 548-556.
14. Золотоносов, А. Я. Математическая модель теплопроводности в длинном ребре переменной высоты с учетом изменения условий теплообмена / А. Я. Золотоносов, Я. Д. Золотоносов, Т. В. Белавина // Известия Казанского государственного архитектурно-строительного университета. – 2009. – № 2(12). – С. 190-196.
15. Huang, X. Performance analysis and design optimization of heat pipe sink with a variable height fin array under natural convection / X Huang, C Shi, J Zhou [et al.] // Applied Thermal Engineering. – 2019. – V. 159. – P. 113939.
16. Денисов, М. А. Математическое моделирование теплофизических процессов. ANSYS и CAE-проектирование: учебное пособие / М. А. Денисов. – Екатеринбург: Уральский федеральный университет им. первого Президента России Б.Н. Ельцина, 2011. – 149 с.
17. Lee, Y-L. Metal Fatigue Analysis Handbook: Practical problem-solving techniques for computer-aided engineering / Y-L. Lee, M. E. Barkey, H-T. Kang. – ButterworthHeinemann, Elsevier Inc., 2011. – 632 p.

Поступила в редакцию 14.06.2024 г., рекомендована к печати 03.09.2024 г.

RESULTS OF HEAT TRANSFER NUMERICAL SIMULATION DURING THERMOSTATING OF THE SURFACE OF THE CHANNELS OF THE THERMOELECTRIC GENERATOR PLANT

Bazykin D.A., Orekhov E.A., Dakhin S.V.

The article discusses the problem of reducing the efficiency of electricity generation by a thermoelectric generator set due to changes in the temperature of cold and hot air flows as they move inside flat channels, the solution to which is to ensure uniformity of the temperature field or thermostat the surface of the channel walls, which can be done by installing channels in the cavity longitudinal fins with variable height. A schematic diagram of the developed experimental installation is shown, the principle of its operation is described, the results of numerical modeling of heat transfer in channels with their basic design are presented, when fins with a fixed height and fins with a variable height are installed in them, they are compared, and the calculated values of the useful thermal power for each are given from the options.

Keywords: thermoelectric generator modules, Seebeck effect, Ranque-Hilsch effect, experimental setup, variable height fins, numerical modeling, heat transfer, flat channels.

Базыкин Денис Александрович

аспирант кафедры теоретической и промышленной теплоэнергетики ФГБОУ ВО «Воронежский государственный технический университет»,
Российская Федерация, г. Воронеж.
E-mail: bazykin.denis@yandex.ru

Bazykin Denis Aleksandrovich

Postgraduate student at Department of Theoretical and Industrial Thermal Power Engineering of Voronezh State Technical University,
Russian Federation, Voronezh.

Орехов Евгений Александрович

начальник бюро расчетов ООО ФПК «Космос-Нефть-Газ»,
Российская Федерация, г. Воронеж.

Orekhov Evgenii Aleksandrovich

Head at the settlement bureau of Financial & Industrial Company «Kosmos-Neft-Gas»,
Russian Federation, Voronezh.

Дахин Сергей Викторович

кандидат технических наук, доцент, доцент кафедры теоретической и промышленной теплоэнергетики ФГБОУ ВО «Воронежский государственный технический университет»,
Российская Федерация, г. Воронеж.
E-mail: svdakhin@ya.ru

Dakhin Sergei Viktorovich

Candidate of Technical Sciences, Associate Professor, Associate Professor at Department of Theoretical and Industrial Thermal Power Engineering of Voronezh State Technical University,
Russian Federation, Voronezh.